

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

The Specialty of Thirumogoor Kalamega Perumal

S. Sankaralakshmi, Ph.D. Scholar, Department of Tamil Studies, Madurai Kamaraj University, Madurai.

Dr. U. Karupputhevan, Assistant Professor & Head i/c Department of Literary Criticism,

Department of Tamil Studies, Madurai Kamaraj University, Madurai.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3957-383x>

DOI: 10.5281/zenodo.10588078

Abstract

The specialty of Thirumogoor Kalamega Perumal is that it is one of the 108 Divya Desam temples dedicated to Lord Vishnu. It is located in Thirumogoor Village near Madurai in Tamil Nadu, India. Thirumogoor Kalamega Perumal is considered to be the 62nd Divya Desam and is believed to be a manifestation of Lord Vishnu as Kalamega Perumal. The temple is known for its beautiful architecture and exquisite sculptures. The main deity, Kalamega Perumal, is depicted in a standing posture with four arms, holding various weapons and symbols of power. The idol is made of black stone and is adorned with intricate jewelry. The sanctum sanctorum of the temple is adorned with stunning carvings and sculptures that depict various stories from Hindu mythology. The temple is also famous for its annual festival called Brahmotsavam, which attracts thousands of devotees from all over the country. During this festival, the deity is taken out in a grand procession on a beautifully decorated chariot. Another specialty of Thirumogoor Kalamega Perumal is its association with the Tamil literary work called "Divya Prabandham," which is a collection of hymns composed by the Alwar saints. The temple is mentioned in several verses of this sacred text, further adding to its significance and spiritual importance. In general, the specialty of Thirumogoor Kalamega Perumal lies in its ancient history, architectural beauty, religious significance, and its association with the divya prabandham literature. It is a sacred place of worship for devotees of Lord Vishnu and attracts visitors with its serene and divine atmosphere.

Keywords: Specialty, Thirumogoor Kalamega Perumal, Madurai, Divya Desam.

References

- [1] Arumuganavalar. *Hindumatha Inaippu Vilakkam*. Palani Arulmigu Thandayuthapani Swamy Temple, 2007.
- [2] Ilampooranar, (U.A.). *Tholkappiyam*. Saradha Publications, 2015.
- [3] Ilayaparumal R. (eds) - *108 Divya Desams*. Uma Publication, 2016.
- [4] Krishnamacharyar. *Nalayira Divyaprabandham*. Srivaishnava Sampradaya Pustakasalai.
- [5] Saravanan, R. A. (U.A.), *Sanga Ilakiya Thoguthi*. Varthamanan Publication, 2016.
- [6] Tamilannal. *Puthiya Nookil Tamil Ilakiya Varalaru*. Meenakshi Book Station, 2000.
- [7] Devarajan. *Vaishnavamum Azhwargalum*, Sri Senbaga Publication, 2002.
- [8] Venusinivasan. *Srivaishnavam*. Kizhakhu Pathipagam, 2012.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

142

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருமோகூர் காளமேகப்பெருமானின் அருட்சிறப்புகள்

ச. சங்கர லெட்சுமி, முனைவார்பட்ட ஆய்வாளர், தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

முனைவர் உ. கருப்பத்தேவன், உதவிப்பேராசிரியர் (ம) தலைவர் (பொ), இலக்கியத்திறனாய்வியல் துறை,

தமிழியற்புலம், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3957-383x>

DOI: 10.5281/zenodo.10588078

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திருமோகூர் காளமேகப் பெருமானின் சிறப்பு என்னவென்றால், விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங்களில் இதுவும் ஒன்று. இது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மதுரைக்கு அருகிலுள்ள திருமோகூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. திருமோகூர் காளமேகப் பெருமான் 62 வது திவ்ய தேசமாகக் கருதப்படுகிறார், மேலும் விஷ்ணுவின் வெளிப்பாடு காளமேகப் பெருமான் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த கோவில் அழகிய கட்டிடக்கலை மற்றும் நேர்த்தியான சிற்பங்களுக்கு பெயர் பெற்றது. பிரதான தெய்வமான காளமேகப் பெருமான், நான்கு கரங்களுடன், பல்வேறு ஆயுதங்கள் மற்றும் சக்தியின் சின்னங்களை ஏந்திய நிலையில் நின்ற கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறார். கருங்கல்லால் செய்யப்பட்ட இந்த சிலை நுணுக்கமான நகைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவிலின் கருவறை இந்து புராணங்களில் இருந்து பல்வேறு கதைகளை சித்தரிக்கும் அற்புதமான சிற்பங்கள் மற்றும் சிற்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மோத்ஸவம் என்றழைக்கப்படும் வருடாந்திர திருவிழாவிற்கும் இந்த கோவிலுக்கு பிரபலமானது, இது நாடு முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களை ஈர்க்கிறது. இந்த திருவிழாவின் போது, தெய்வம் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் பெரிய ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. திருமோகூர் காளமேகப் பெருமானின் மற்றொரு சிறப்பு, ஆழ்வார் மகான்கள் இயற்றிய பாடல்களின் தொகுப்பான "திவ்ய பிரபந்தம்" என்ற தமிழ் இலக்கியப் படைப்போடு இணைந்துள்ளது. இந்த புனித நூலின் பல வசனங்களில் கோயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதன் முக்கியத்துவத்தையும் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தையும் மேலும் சேர்க்கிறது. பொதுவாக, திருமோகூர் காளமேகப் பெருமானின் சிறப்பு அதன் பண்டைய வரலாறு, கட்டிடக்கலை அழகு, மத முக்கியத்துவம் மற்றும் திவ்ய பிரபந்தம் இலக்கியங்களுடனான அதன் தொடர்பு ஆகியவற்றில் உள்ளது. இது விஷ்ணுவின் பக்தர்களின் புனிதமான வழிபாட்டுத் தலமாகும், மேலும் அதன் அமைதியான தெய்வீக சூழலுடன் பார்வையாளர்களை ஈர்க்கிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள்: சிறப்பு, திருமோகூர் காளமேகப் பெருமான், மதுரை, திவ்ய தேசம்.

முன்னுரை

சங்க காலத்தையும் சங்கமருவிய காலத்தையும் அடுத்து தோன்றியது பக்தி இலக்கிய காலமாகும். கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிருந்து கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை இதன் காலகட்டமாகவும் ஆய்வாளர்களால்கணக்கிடப்படுகிறது. இக்காலக்கட்டத்தில் பல்வேறு சமயங்கள் தோன்றினாலும், சைவம், வைணவம் என இருபெரும் சமயங்கள் தோன்றியது பகுத்தறிவால் மனிதனைப் பண்படுத்தி அவனை இறை நிலைக்கு உயர்த்துவதே பக்தி நெறியின் அடிப்படை நோக்கமாகும். மக்களிடம் பக்தி நெறியை பரப்புவதைத் தனது நோக்கமாகக் கொண்டவர்கள் ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் ஆவார். இதில் சைவம் - சிவனை முழுமுதற் கடவுளாக நாயன்மார்கள் வழிபட்டனர். திருமால், விஷ்ணு, மாயேன் என பல்வேறு நாமங்களைக் கொண்ட பெருமானை முழுமுதற் கடவுளாக வழிபட்ட சமயம் வைணவம் என்றும், வைஷ்ணவம் என்றும் அழைத்தனர். வைஷ்ணவத்தின் பக்தி நூலான நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் பற்றியும் மோகூர் என அழைக்கப்படும். திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள் திருக்கோயில் பற்றியும் அதன் சிறப்புகளை ஆராய்வதுமே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

வைணவம்

மக்களின் வாழ்வோடு தொடர்புடைய சமயங்கள் பலவாகும். பல சமயங்களில் வைணவம் ஒன்று. வைணவம் அல்லது வைஷ்ணவம் என்பது விஷ்ணுவை பரம்பொருளாகவும் முழுமுதற் கடவுளாகவும் கொண்டது. இச்சமயம் வைணவம் என்றும் ஸ்ரீவைஷ்ணவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. திருமால், விஷ்ணு, மாயேன், மாதவன், கேசவன், கோவிந்தா என்னும் பல்வேறு நாமங்களைக் கொண்டு பெருமானை அழைக்கின்றனர். தொல்காப்பியத்தில், மாயேன் மேய காடுறை உலகம்” (தொல். பொருள் அகம். பா- 5) என முல்லை நிலத்திற்கு உரியவனாக திருமாலை “மாயேன்” என அழைக்கின்றனர். மேலும் சங்க இலக்கியங்களில் திருமால் பற்றியும், திருமால் வழிபாட்டையும் திருமாலின் பண்புகள், பெயர்கள் இடம்பெறும் சூழல்கள், திருமாலின் அவதாரங்கள், அதற்குரிய காரணங்கள் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளன. திருமாலின் நிறம், ஆடை, மாலை, கொடி, ஊர்தியுமான கருடன் பற்றியும், பாம்பின்மீது பள்ளிகொண்டவன், சங்கு சக்கரத்தினை உடையவன் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளன. தெய்வ வழிபாடு என்பது மக்கள் வாழ்வில் இரண்டறக் கலந்த ஒன்றாகும். எட்டுத்தொகை நூல்களான பரிபாடல் பதிற்றுப்பத்திலும் சில குறிப்புகள் காணப்படுகிறது.

- “வள்ளிருள் நேமியான்” (முல்லைக்கலி - 5)
- “ஆடுகல் நேமியான்” (முல்லைக்கலி - 5)
- “மலை போன்ற மார்பமைந்த செல்வன்” (முல்லைக்கலி - 8)
- “நீலநிற நேமியான்” (புறம் 58)
- “துளசி மாலையணிந்த செல்வன்” (பதிற்று - 4 பத்து)

- “சிவந்த கண்களுடைய செல்வன்” (பரி- 4)
 “இயன்ற எல்லாம் பயின்றகத்தடக்கிய வேத முதல்வன் என்ப” (நற் -கடவுள் வாழ்த்து)
 “வாய்மொழி ஓடை மலார்ந்த நீ” (பரி-3)
 “நெடியோன்” (பரி-4)

நம்மாழ்வாரும்,

...திட விசும் பொரிவளி மிவைமிசை
 படார்பொருள் முழுவது மாயவை
 உடல்மிசை யுயிரெனக் கரந்தெங்கும்
 பரந்துளன்
 சுடர்மிகு சுருதியுள் இவையுண்ட
 சுரனே... (1.1.7, பா - 2797, திருவாய்மொழி, நம்மாழ்வார்)

என்று திருமாலை நம்மாழ்வார் கூறுகின்றார். மேலும் நமது தேசத்தில் எத்தனையோ சமயங்கள் தோன்றி மறைந்தாலும், வைணவம் என்றும் சிறப்புற்று விளங்கக் காரணம் அதன் தொன்மையும், பக்தியும், பல்வேறு சிறப்புகளும் பெற்று விளங்குவதே ஆகும். மேலும் திருமாலை, கற்பக மரத்தின் அடியில் நின்று கொண்டு என்ன நினைக்கின்றோமோ அவையெல்லாம் உடனே கிடைக்கும் என்பார்கள். அதுபோல வைணவ சமயத்தில் கடவுளாகிய விஷ்ணு பெருமானிடம் பக்தி உணர்வுடன் எது கேட்டாலும் தன் பக்தர்களுக்கு தன்னையே கொடுத்து விடுவான். இறைவன் அத்தகையப் பெருமையும் ஆற்றலும் வாய்ந்தவனே கலியுக மூர்த்தி என்பதனை, “உலக மதங்கள் பலவற்றிலும் உயர் வர உயர்ந்து விளங்குவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் சமயம் தான்” (ஆறுமுகநாவலர், இந்துமத இணைப்பு விளக்கம், பக். 33) வைஷ்ணவம் என்பதற்கு விஷ்ணு தொர்புடையது என்பது பொருள். பரம்பொருளுக்கு நாராயணன், வாசுதேவன், விஷ்ணு ஆகிய திருநாமங்கள் உண்டு என்கின்றனர். மேலும் தான் மட்டும் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று எண்ணாமல், இந்த உலகமும், உலகத்தில் வாழும் அத்தனை உயிர்களும் துன்பம் நீங்கி இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்றும், உலகம் தழுவிய அன்பு நிலையே வைஷ்ணவ மதத்தின் முக்கிய அம்சமாகும் என்பதை அறிய முடிகின்றது. இதனை “ஆடு, மாடு மேய்த்துக்கொண்டு காட்டில் திரிந்த ஆயர்குல மக்கள் முதல் ஆதிமூலத்தை தன் அறிவு திறமையால் அகழ்ந்து எடுத்து வெளியிட்ட ரிஷிகள் வரை அனைவரையும் வைஷ்ணவம் சமநோக்கோடு அன்பு செலுத்தி அரவணைத்து செல்கிறது.” (வேணு சீனிவாசன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் பக்.19) என்பதால் வைணவத்தின் சிறப்பினை அறிய முடிகின்றது.

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

பக்தி இலக்கியங்களில் சைவமும், வைணவம் இரு கண்களாகும். திருமாலிய சிந்தனைகள் தமிழகத்தில் தொன்மை காலம் தொடரே காணப்படுகிறது. திருமாலின்

திருநாமங்களிலும் திருஅவதாரச் செயல்களிலும் மனதைப் பறிகொடுத்து இறைநெறியில் ஆழ்ந்து நிற்கும் ஆழ்வார்கள், அடியார்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். பன்னிரு ஆழ்வார்களால் இயற்றப்பட்டது நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் ஆகும். இது வைணவர்களின் வேதமாக கருதப்படுகிறது. இவ்வுலகை காக்கும் கடவுளான இறைவனை நேரில் கண்டு களித்து தமிழ் மொழியில் பாசுரங்கள் பாடியவர்கள் ஆழ்வார்கள் மேலும் ஆழ்வார்களின் காலம் முறையிலே,

பொய்கை, பூதன், பேயார், பொன்மொழிசைக் கோன், மாறன்

செய்ய மதுரகவி, சேரர் பிரான் - வையகம் எண்

பட்டர் பிரான், கோதை, தொண்டர் பாதப்பொடி, பாணன்

கட்டவிழ்தார் வான் கலியன் காப்பு (தமிழ் நூல் தொகுப்பு கலைக்களஞ்சியம் பக். 477)

என்கின்றனர். மேலும், ஆழ்வார்களுக்கு பின் வந்த நாதமுனி அவர்கள் ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்கள் அனைத்தையும் தொகுத்தார். இந்நூலினை வைணவ சமயத்தில் வழிபாட்டு நூலாக இராமானுஜர் உயர்த்தினார். மேலும் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின் வந்தோர் ஆச்சாரியார்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் என்பதில் **திவ்யம்** என்ற சொல்லானது **இனிமை மற்றும் மேலான** என்ற பொருளைக் குறிக்கும். பிரபந்தம் என்பது பாடல்களின் தொகுப்பாகும் பெருமாளினை பற்றி பாடப்பட்ட நான்காயிரம் பாடல்களின் தொகுப்பே நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது. திருமாலின் சிறப்புகள் மற்றும் அவருடைய அவதாரங்களின் பெருமைகளையும் இறைவன் குடிக்கொண்டு இருக்கும் 108 திவ்ய தேசங்களில் பாடப்பட்டவையே என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

கி.பி. 6 முதல் 9 - ஆம் நூற்றாண்டு வரை வாழ்ந்த பன்னிரு ஆழ்வார்கள் திருமாலை போற்றி பாடல்கள் பலவற்றை பாடி வழிபட்டனர். இதனை 10-ஆம் நூற்றாண்டில் திருமாலின் அடியவரான நாதமுனி 'ஆழ்வார்களின் அருளிய செயல்கள்' என்ற பெயரில் தொகுத்த பாசுரங்களின் எண்ணிக்கை 3892 ஆகும். நாதமுனிகள் ஆழ்வார்கள் அருளிய செயல்களை முதலாயிரம், திருமொழி, திருவாய்மொழி, இயற்பா என நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தினார். பின்னர் இராமானுஜர் நூற்று அந்தாதி மொத்தம் 108 பாசுரங்களை உடைய உடையதனையும் சேர்த்து நாலாயிரம் பாசுரங்களையும் இணைத்து வைணவ சமயத்தின் வழிபாட்டு நூலாக இராமானுஜர் உயர்த்தினார். மேலும் கி.பி. 10-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பின் வந்தோர் ஆச்சாரியார்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். இந்நூலானது "திராவிட வேதம்", "திராவிட பிரபந்தம்" "ஐந்தாவது வேதம்" "திராவிட சாகரம்", ஆன்ற தமிழ்மறை" என்றெல்லாம் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள பாடல்கள் பெரும்பாலானவை பண்ணுடன் பாடக்கூடிய இசை பாடல்கள் ஆகும் என்றும், வைணவ மதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இப்பாடல்களை மனணம் செய்து போற்றி பாடி வழிபாடு செய்கின்றனர்.

திவ்வ தேசங்கள்

ஆழ்வார்களால் மங்களசாஸனம் செய்யப்பெற்ற வைணவ ஸ்தலங்கள் '108 திவ்வ தேசங்கள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

அவை,

1. சோழ நாட்டுத் திருப்பதிகள்	-	40
2. நடு நாட்டுத் திருப்பதிகள்	-	02
3. தொண்டை நாட்டுத் திருப்பதிகள்	-	22
4. வட நாட்டுத் திருப்பதிகள்	-	11
5. மலைநாட்டுத் திருப்பதிகள்	-	13
6. பாண்டி நாட்டுத் திருப்பதிகள்	-	18

ஆழ்வார்களால் பாடப்பட்ட தேசங்களில் ஒன்று பாண்டி நாட்டுத் திருப்பதிகளுள் ஒன்றான 'தித்திக்கும் வாழ்வருளும் திருமோகூர் காளமேகப்பெருமாள் கோவில்' 108 திவ்வதேசங்களில் பாண்டியநாட்டுத் திருத்தலங்களில் 103-ஆவது சிறப்புப்பெற்றத் தலமாகக் கூறப்படுகிறது. இக்கோயிலின் புராணச் சிறப்பு, பெருமைகளையும், ஆலயச்சிறப்பினையும் காணலாம். காளமேகம் என்றால் "கருமையான மழையை தரும்மேகம்" என்று பொருள். பக்தர்களின் வேண்டுகோளுக்கு தாமதிக்காமல் அருளை மழைபோல் பொழியும் பெருமாள் என்பதால் உற்சவருக்கு "திருமோகூர் ஆப்தன்" என்று பெயர். ஆப்தன் என்றால் நண்பன் என்று பொருள். காளமேகப் பெருமாள் ஆகிய இறைவன் தெய்வம் என்ற நிலையில் இருந்து நண்பனாய் நம் வேண்டுகோளுக்குச் செவிசாய்த்து நம்மோடு வழித்துணையாய் வரும் பெருமாள் இவர் என்பதால் ஆப்தன் என்னும் நாமத்திலேயே அழைக்கப்படுகிறார்.

திருமோகூர் புராண வரலாறு

கிருத யுகத்தில் துர்வாச முனிவரை மதிக்காத குற்றத்திற்காக இந்திரன், சாப விமோசனம் பெற்ற தலம் இதுவாகும். ஒரு சமயம் அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் திருப் பாற்கடலைக் கடையும் போது வெளிப்படும் அமிழ்த்தத்திற்காக இருவருக்கும் போட்டி நிலவியது அதைத் தடுக்க விரும்பிய திருமால், மோகினி வடிவம் எடுத்து, உலக நலன் கருதி அசுரர்களைத் திசை திருப்பி, தேவர்களை அமிர்தம் பருக வழிவகுத்தார். இறைவனே மோகினி என்னும் அழகிய வடிவம் எடுத்த தலம் என்பதால் 'மோகினியூர், மோகியூர், மோகனசேத்திரம்' என அழைக்கப்பட்ட ஊர் இன்று மருவி மோகூர் எனவும் திரு என்னும் அடைமொழி பெற்று திருமோகூர் என அழைக்கப்படுவதாக வரலாறு கூறுகிறது. மேலும் துவாபர யுகத்தின் போது, இத்தலத்தில் புலஸ்தியர்க்கு மோகினி வடிவில் இறைவன் காட்சி தந்ததாக புராணவரலாறு கூறுகிறது. ஆழ்வார்களில் கி.பி. 8, 9 -ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த நம்மாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார்கள் பாசுரங்கள் பாடிய ஸ்தலம் என்று கூறப்படுகிறது. இதனையே நம்மாழ்வாரும்,

தாளத் தாமரை தடம்அணி வயல் திருமோகூர் (நா.தி.பிரபந்தம்-2860)

நலங்கொள் நான்மறை வாணார்கள் வாழ் திருமோகூர் (நா.தி.பிரபந்தம்-2864)

...நான்முகன் அரனொடு தேவர்கள் நாட

வென்று இவ்மூவுலகு அளித்து உழல்வான் திருமோகூர் (நா.தி.பிரபந்தம்-2867)

சுடர்கொள் சோதியைத் தேவரும் முனிவரும் தொடர

படாகொள் பாம்பனை பள்ளிகொள்வான் திருமோகூர்

இடார் கெடவடி பரவுதும் (நா.தி.பிரபந்தம்-2870)

...நம் சுடார் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன்

அண்டம் மூவுலகு அளந்தவன் அணி திருமோகூர் (நா.தி.பிரபந்தம்-2872)

இவ்வாறு இறைவன் திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமானை நம்மாழ்வாரும், திருமங்கை ஆழ்வாரும் மங்களாசாஸனம் செய்து மகிழ்ந்த தலமிது மேலும் பெருமானை பலவாறு தம் அமுத மொழியினில்,

“கூத்தன் கோவலன்” (நா.தி.பிரபந்தம்-2875)

“மணி தடத்தடி மலார்க்கண்”

“பவளச் செவ்வாய்” (நா.தி.பிரபந்தம்-2886)

என நம்மாழ்வாரும், திருமங்கை ஆழ்வாரும் இறைவன் அருளைக் கூறுகின்றனார்.

ஆலய சிறப்பு

பக்தார்களுக்கு வேண்டிய வரத்தினை அருளும் நாதனாக இத்தலத்தில் நாயகனாக மூலவராக ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள் வீற்றிருக்கிறார். இத்தலத்தின் வலது புறத்தில் சக்கரத்தாழ்வாரும், யோக நரசிம்மரும் திருக்காட்சி அளிக்கின்றனார். இங்கு வரும் பக்தர்களின் சங்கடங்களை தீர்க்கும் மூலவராகவும், கிரக தோஷங்களைத் தீர்க்கும் கிரக அதிபதியாகவும், உத்தியோகம் இல்லாதவார்களுக்கு நல்ல உத்தியோகம் அமைத்துத் தரும் மூர்த்தியாகவும், இறைவன் தன் அடியை தேடி வரும் அடியவர்களுக்கு விரும்பும் வாழ்வை வழங்கும் நாதனாக சக்கரத்தாழ்வார் காட்சியளிக்கிறார். நோய்கள், ஏவல், பில்லி, சூனியம், எதிரிகள் தொல்லை என அனைத்து இடர்களையும்நீக்கும் எம்பெருமான் சக்கரத்தாழ்வாரை வழிபடும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகாரித்துக் கொண்டே செல்கிறது எனலாம்.

இங்கு நடைபெறும் மோட்சதீபவழிபாடு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. பித்ருக்களுக்கு சரியான முறையில் திதி கொடுக்காதவர்கள் இத்தலத்திற்கு வந்து அரிசிமாவில் செய்த தீபத்தில் நெய் விட்டு 3, 5, 9 என்ற எண்ணிக்கையில் விளக்கேற்றினால் சாந்தியடையும்என்றும், இறைவனின் திருவடியில் சரணம் அடைந்தால் மோட்சம் கிடைக்கும் என்பதும்பக்தர்களின் நம்பிக்கை. இதனால் பெருமாளுக்கு “மோட்சம் அருளும் பெருமாள்” என்ற பெயர் உண்டு. மேலும் மதுரையைச் சுற்றியுள்ள பக்தர்கள் மட்டுமின்றி காளமேகப் பெருமாளின் அருளைக் கேட்டறிந்தோர், கண்டோர் என இங்கு வாரந்தோறும் சனிக்கிழமையில் பெருமானை

வணங்கினால் தடைப்பட்ட திருமணமும், நல்ல உத்தியோகம் இல்லை என ஏங்குவோரும், வீடு, கடன் தொல்லையிலிருந்து மீளவே முடியவில்லை என வருந்துவோரும் தொடர்ந்து 11 சனிக்கிழமைகளில் இறைவனை தரிசிப்பதால் அனைத்தும் சுபமாக அமையும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை என்கின்றனர்.

ஆலய அமைப்பு

கிழக்கு நோக்கிய பிரம்மாண்ட திருக்கோயில் ஐந்து நிலை ராஜகோபுரத்துடன் காணப்படுகிறது. இடதுபுறம் மிகப்பெரிய தீர்த்தக்குளமும், அதன் எதிரே 18-ஆம் படி கருப்பண்ணசாமி கோயில் அமைந்துள்ளது. மேலும் ஆலயத்திற்குள் வலது புறம் அனுமனும், இடதுபுறம் பள்ளிகொண்ட பெருமானும், உட்புறத்தில் மூலவராகிய பெருமானின் ஸ்ரீதேவி - பூதேவி சமேத காளமேகப் பெருமாள், மோகனவல்லி தாயார், கருடாழ்வார், நவநீத கிருஷ்ணன் ஆகிய சன்னதிகளைக் கொண்டுள்ளது. மூலவர் காளமேகப் பெருமாள் கருவறையைச் சுற்றி இரண்டு திருச்சுற்று மதில்கள் உள்ளன. 108 திவ்ய தேசங்களில் இது 103 ஆவது தலமாக விளங்குகிறது. பாண்டியர்கள், விஜயநகர நாயக்கர்கள், மருது பாண்டியர்கள் என பல்வேறு மன்னர்கள் இந்த ஆலயத்திற்குத் திருப்பணி செய்துள்ளனர் என்பதைக் கல்வெட்டின் மூலம் அறியலாம். கருவறையில் நின்றகோலத்தில் ஸ்ரீதேவி - பூதேவி சமேதரராக உயர்ந்த பீடத்தில் உயரமான வடிவில் பெருமாள் காட்சியளிக்கிறார் காளமேகப்பெருமாள். ரதி, மன்மதன், வில்லேந்திய ராமன், சீதை, லட்சுமணன் ஆகியோரது சிலை வடிவங்கள் கருவறையைச் சுற்றி அமைந்துள்ளன. இங்குள்ள கருடன் பெரிய வடிவில் மூலவரைப் பார்த்த வண்ணம் எழிலுடன் காட்சியளிக்கிறார். திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள் ஆலயத்திற்கு மன்னர்கள் திருப்பணி செய்த விவரங்களை கூறும் கல்வெட்டு நிறைய உள்ளன. பிற்கால பாண்டிய ராஜசடையவார்மன் சுந்தரபாண்டியர் காலத்துக்கு கல்வெட்டு (கி.பி. 1251-1271) முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் (கி.பி. 1268-1311) ஆகியோரது கல்வெட்டுகளில் காளமேகப் பெருமாள் பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது.

திருவிழாக்கள்

ஆலயத்தின் தலத் தீர்த்தம் திருப்பாற்கடல். இங்கு தமிழ் வருடப்பிறப்பு, நம்மாழ்வார் தோன்றிய வைகாசி விசாகம், பிரமோற்சவம் ஆனியில் உற்சவம், புரட்டாசியில் நவராத்திரி, கார்த்திகையில் தீபத்திருவிழா, வைகுண்ட ஏகாதசி, மாசியில் கஜேந்திர மோட்சம், பங்குனி உத்திரம் என ஆண்டு முழுவதும் உற்சவங்கள் நடந்தவண்ணமுள்ளன. இத்தலத்து தாயார் மோகனவல்லி விழாக் காலங்களில் கூட வீதியுலா வருவதில்லை. எனவே இங்கு தாயாரை “படிதாண்டா பத்தினி” என்றும் பக்தர்கள் அன்போடு அழைக்கின்றனர். மேலும், ஆண்டாள் நாச்சியார் பெருமாளுடன் உற்சவ நாட்களில் உலா வருவார். வைகாசி மாத உற்சவத்தில் எட்டாம் திருநாளில் பெருமாள் இங்கு மோகினி அவதாரத்தில் காட்சி கொடுக்கிறார். மாசி

மகத்தன்று அருகில் உள்ள ஒத்தக்கடை நரசிம்மர் ஆலயத்துள் பெருமாள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளிப்பார்.

முடிவுரை

விஷ்ணு, திருமால், ஆபத்தாண்டவன், அனாத ரட்சகன், மாயவன், மதுசூதனா, மாதவா, கேசவா, நரசிம்மா, பத்மநாபா, சக்கரதாரி, திரிவிக்கிரமா, கண்ணா, நாராயணா, எண்ணாயிரம் நாமங்கள் கொண்டாலும் கோவிந்தா என்று பக்தர்கள் அன்போடு அழைத்தால், அழைத்த குரலுக்கு வருபவனே கோவிந்த பெருமாள், ‘உரு ஏறத் திரு ஏறும்’ என பெரியோர் கூறுவர். அதுபோல காக்கும் கடவுளாம் விஷ்ணுவின் பெயரை உச்சரிக்க உச்சரிக்க அச்சம் இல்லாத வாழ்வும் நிறைவான நிம்மதியும் எல்லா வளத்துடனும், தன்னை நாடிவரும் அடியவர்களுக்கு அருளை வழங்குபவனே நாராயணன். மேலும் இக்கட்டுரையின் வாயிலாக திருமோகூர் ஸ்ரீ காளமேகப் பெருமாள் தலத்தின் சிறப்புகளை கண்டோம்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஆறுமுகநாவலர். இந்துமத இணைப்பு விளக்கம். பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில், 2007.
- [2] இளம்பூரணர், (உ.ஆ). தொல்காப்பியம். சாரதாபதிப்பகம், 2015.
- [3] இளையபெருமாள், இரா. (தொ.ஆ), 108 திவ்யதேசங்கள். உமாபதிப்பகம், 2016.
- [4] கிருஷ்ணாமாச்சாரியர். நாலாயிரதிவ்யபிரபந்தம். ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பந்தாய புஸ்தக சால.
- [5] சாரங்கபாணி, இரா (உ.ஆ). சங்க இலக்கியத் தொகுதி. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 2016.
- [6] தமிழண்ணல். புதியநோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. மீனாட்சி புத்தகம் நிலையம், 2000.
- [7] தேவராஜன். வைணவமும் ஆழ்வார்களும். ஸ்ரீசெண்பகா பதிப்பகம், 2002.
- [8] வேணுசீனிவாசன். ஸ்ரீவைஷ்ணவம். கிழக்கு பதிப்பகம். 2012.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.